

ШОМУРОД ШОИРНИНГ БАДИИЙ МАҲОРАТИ («ОВСАР ДЕВ БИЛАН ГУПСАР ДЕВ» ДОСТОНИ МИСОЛИДА)

Эгамқулов Камолиддин Самад ўғли

ТошДЎТАУ таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13945367>

Аннотация. Бахшичилик санъатида Жанубий Ўзбекистон дostonчилик мактаблари ўзига хос ўринга эга бўлиб, унинг бадиҳагўйлиги, айтиш усулининг шўхлиги ва репертуаридаги дostonларнинг бошқа дostonчилик мактабларида учрамаслиги каби диққатга сазовор жиҳатлари бор. Мазкур мақолада Чироқчи дostonчилик мактаби вакили Шомурод бахшининг бадиий маҳорати ҳақида сўз боради.

Калим сўзлар: анъана, бахши, дoston, репертуар, бадиҳагўйлик, назма, терма.

Abstract. The epic schools of Southern Uzbekistan have a special place in the art of Bakhshchilik, and they have remarkable features such as their eloquence, the fun way of telling, and the epics in their repertoire that are not found in other epic schools. This article talks about the artistic skills of Shamurod Bakhshi, a representative of the Chirakchi epic school.

Keywords: tradition, bakhshi, epic, repertoire, intrigue, drum tune, terma.

Дostonчиликда, аввало, бахшининг маҳорати, дoston куйлаш услуби, ўзига хос хусусиятлари, анъанавийлиги ҳисобга олинади. Фолклорнинг илк намуналари қадимда яратилган, уларда ўша замон кишиларининг нисбатан қарор топган урф-одатлари ва ҳаётга оид қарашлари акс этган. Бу ҳол фолклор асарлари шакли, образлари ва мотивлари муайян барқарорлик касб этишини таъминлайди. Халқнинг асрлар давомида шаклланган бадиий завқи, диди бор. Фолклор ҳамиша шу халқона эстетик қонуниятларга амал қилиб яшайди.

Шомурод шоир Жанубий Ўзбекистон бахшичилик анъанасига кўра бўғиз овозда, фақат биргина чолғу асбоби (дўмбира) ёрдамида, якка ҳолда куйлайди. Фарқли жиҳати шундаки, дoston бошлашдан олдин овоз ва созини созлаб олиш учун куйланадиган Жанубий Ўзбекистон учун умумий бўлган “Дўмбирам”, “Нима айтай”, “Келиной”, “Отни тарифлаш”, “От эгарлаш” каби термаларни куйламайди. Чироқчи бахшичилигигагина хос бўлган, асосан, “Меккам чол”, “Тулдана”, “Қашқадарём” каби термаларни куйлайди. Жанубий Ўзбекистон тармоғидаги бошқа дostonчилик мактаблари вакилларида асосий фарқи шундаки, у куйлаган терма ва дostonларда русча элементлардан кўп фойдаланади. Бунга сабаб шоирнинг тили рус тилида чиққанидандир.

“Алпомишининг оти Бойчубор ўйнаб келиб Алпомишга: “*Давай эде садетис, ким дўст, ким душманлигини энди менга кўрсат*”, – деди”

Бир одам ўтовнинг ичида чалқарама ётиб дўмбирани чалиб ётипти: “Алпомиш ўлса **чо снем, патом веснем**”, – деб айтиб ётипти”

“Тўққиз сурув у ерда бега қолиб кетди, касофат у дунёга **прямой** кетди. Ана Алпомишни кўринг Қултой деган бобосини излаб кетди¹”

Шомурод бахши рус тилида равон, соатлаб дoston куйлай олган, кўплаб русча термалар яратиб бахшичиликга янгилик олиб кирган. “Авганский бой”, “Японская моря”, “Ўзбекиски капетан” каби термалар шулар жумласидандир.

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=553WxBHFids>

1989-йилда Шомурод шоир Москвадаги “Останкино” телевиденияси орқали рус тилида “Алпомиш”, “Авазхон” дostonларидан парча, “Меккам чол” термаларини, рус тилида ўзи яратган термаларини айтиб, ўша пайтлардаги Иттифоқ миқёсида машхур бўлиб кетади. Айниқса, рус шоири Михаил Исаковский қаламига мансуб бўлган, жаҳон уриши пайтида яратилиб, бутун совет армиясини руҳлантирган “Катюша” кўшиғини бахшичилик анъаналарига мослаб, бўғиз овозда дўмбира чертиб қайта ижро этади². Бу ижроси билан бутун жаҳонга танилади. Кўп халқлар ўзбек бахшичилиги ҳақида тасаввурга эга бўлади.

*Далёкая далёкая подруга черниокая.
Нежно сына украй.
Скоро кончится в афгане бой.
Твой отец вернётся.
Приеду и нежно вздохну.
Возьму на колени дўмбиру
И если желаешь тогда.
Споём мы Алпамыш лапару
Ну если же ты не одна
С тобою друг милый желамый
Налейте , налейте вина
Налей мне сто грамм восьмигранный
Я вытью и не поморщусь.
С верну праспеду сама курету
Вы дома сказал не чево
Аставлю узбекски чутко³.*

“Афганиски бой” (Авғон уруши) деб номланувчи термасида турмуш ўртоғи авғон уришига кетиб, ёлғиз қолган аёлнинг ҳаёти гавдалантирилади. Унда қахрамон муштипар аёлга, уруш тез орада тугаши, болаларининг отаси албатта қайтиб келишини айтиб, таскин ва далда беради. Дўмбира чалиб, дostonлар айтиб бериб кўнглини кўтармоқчи бўлади. Оз бўлсада изтиробларини эсидан чиқармоқчи бўлади. Термада бахши болаликда бошидан кечирган етимлик азобларини, уруш оқибатларини қахрамонларнинг тасвири орқали баён этади.

Анъанавий дostonчиликда бир қанча эпик анъаналарга таянилади:

- Дostonда саж ва муболага санъатларининг етакчилик қилиши;
- Дoston воқиалари маълум бир эпик маконда кечиши;
- Фарзандсизлик мотиви;
- Туш мотиви;
- Сафар мотиви;
- Эпик қахрамоннинг тўсиққа дуч келиши, бирор шарт бажариши;
- Эпик қахрамоннинг ҳамиша ҳомий эранларнинг кўмагида бўлиши;
- Эпик қахрамоннинг самовий оти бўлиши;
- Дostonда мифологик образларнинг ўрни;
- Дostonда сеҳрли рақамларнинг келиши;
- Эпик қахрамоннинг руҳий камолотга эришиши...

² <https://www.youtube.com/watch?v=553WxBHFids>

³ <https://www.youtube.com/watch?v=553WxBHFids>

Ушбу санаб ўтилганлар дostonда мавжуд бўлмаса, бахшининг эпик билим даражаси пастлиги ёки йўқлигини билдиради. У куйлаган дoston ҳам анъанавий дostonлар сингари мукамал бўлмайди.

Эпик анъаналар Шомурод шоир ижодида қандай акс этганини “Овсар дев билан Гупсар дев”, “Нуралӣ” дostonлари мисолида ёритишга ҳаракат қиламиз.

Дostonнинг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири сажъ (а.т. булбул, кумри, хушовоз кушларнинг жўрлиги) санъатининг етакчилик қилишидир. Сажъ санъати дostonнинг оҳангдорлигини, ёдда қолишини осонлаштиришини, тингловчига завқ беришини тaminлаши билан бирга бахшининг иқтидорини ҳам кўрсатиб беради. Бахшининг шоир деб аталиши ҳам бежиз эмас. У фовкулотда қобилят эгаси бўлиши, шеърӣ шакл ва бадий санъатларни яхши билиши керак.

Шомурод шоир дoston куйлашда бошидан охиригача сажъ санъатидан ўринли ва унимли фойдаланади. Бу эса шоирнинг мукамал дoston ижрочиси эканлигини кўрсатади.

“Шунда кўринг Гўрўгли хон, Гўрўгли султон, бўлган оламга дoston. Душманни кўрса қилар ер билан яксон. Кўзига кўринмас ой билан осмон. Қувват беради Абубакир Сиддиқ, Умбари, Усмони, Али, маккани согандир Иброҳим Ҳалил. Гапнинг калтаси, йўлнинг тутаси, ҳеч бир рўзгорда тўлмайди, қоплаб қўйсанг ҳам уннинг халтаси. Ойнинг ўн беши тўлди, ўн беши чала бўлди. Қаранги деганнинг маноси “шаб” бўлди. Эр йигитлар уйланиб, мақсадига етди. Авазхон уйланмай егирма бир ёшга етди. Авазни чироги ёнди, Чамбилда зўр бўлди. Авазхон ҳаддидан ошди, дайрадай тошди. Файрат-ғайратига улашди⁴”...

Ўзбек халқ оғзаки бадий ижоди ва ёзма адабиётда сажъ санъати уч тур – **тўлиқ сажъ, қофия сажъ, вазиндои сажъ**га ажратилади. Шомурод шоир ижодида, асосан, **тўлиқ сажъ** (Бир ёки бир неча гаплар таркибидаги айрим бўлақлар ҳам вазнда, ҳам қофияда мос келади) шаклида келади.

“Жоним Ғирот, кўзим Ғирот, жеминг кишимши, тўрванг банот. Сени миниб топдим мурод. Қулоқлари эрак-серак, тўрт аёғи навда терак. Ҳай жонивор қариликда сенам қари, менам қари. Ғирот менга бугун бўлдинг керак, – деб Чамбил билда шунда кўринг, зинапояни олдига бориб, Юнисманан Мисқал пари ёрини чақириб, бир сўз айтиб турган жойиякан”... [кўрсатилган дostonнинг 13-бетида]

Сажъ санъати ҳақида фолклоршунос олим Баҳодир Саримсоқов ўзининг “Ўзбек адабиётида сажъ” деб номланган илмий рисоласида кўплаб олим ва фолклоршуносларнинг фикрларини келтиради ва уларнинг фикр-мулоҳазаларини тўрт гуруҳга бўлиб, ўзи эса учинчи гуруҳ кишилари фикрига кўшилишини айтиб ўтади. Учинчи гуруҳ кишиларининг фикрича, саж – бир ёки бир неча гаплардаги айрим бўлақларнинг ё вазнда, ё равийда, ёки ҳар иккаласида мос келишларидан иборат оҳангдорлик ва кучли эмотсионаллик туғдирувчи санъатдир, деб тариф беради⁵. Бу фикрлар қанчалик асосланган бўлсада, кўпчилик адабиётшунослар қатори, қисқа ва лўнда қилиб “саж – насрда сўзларнинг қофияланиши” деган таърифга кўшиламиз. Буни назарий жиҳатдан мураккаблаштирмаслик, бир қанча турларга ажратмаслик керак. Нега деганда, бу ўрганувчини чалғишликка олиб келади. Кенг оммага эмас, асосан хос кишиларга тушуниладиган жумлага айланади.

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=553WxBHFids>

⁵ Саримсоқов Б. Ўзбек адабиётида сажъ. – Тошкент: Фан, 1978. – Б. 12-19

Достон куйлашда энг аввало эпик формула (анъанавий қайтариқлар)га таянилади. Анъанавий достончиликда эпик формуланинг ўрни катта. Эпик формулалар ҳақида фолклоршунос олим Жаббор Эшонқулов ўзининг “Миф ва бадий тафаккур” деб номланган илмий рисоласида куйидаги фикрларни билдиради:

“Эпик формула бу эпоснинг ядросидир. У ижоднинг оғзакилигини, анъанавийлигини таъминлайди. Эпик формула бу эпоснинг қурилмаси, суягидир. Бахшининг эпик анъанага амал қилиб, ўз формуласини яратиши бу бахшининг иқтидорига ва маҳоратига боғлиқ.”⁶

Достонларда келадиган эпик формула – анъанавий қайтариқлар (эпик клишелар) Шомурод бахши ижодида куйидаги шаклларда келади:

- *Оягимни қўямана, зинама-я бул зина;*
- *Чечанликдан гапни-гапга улайман;*
- *Охиом жотиб эрта-сахар тургайман, Кеча кўрган тушимни эрта билан жўрайман;*
- *Богларда очилган бозни гулиман;*
- *Осмонния усти тўла фаришта, фаришталар йир юзига келаймиши ҳар ишда;*
- *Боз оралаб тоза гуллар тераман;*
- *Хон ҳазратга Али куёв эмасма, Жон бермоққа жигит полвон эмасма;*
- *Шунқор ўлса шигирдайди шагаси;*
- *Бепилта жонмайди чирогининг мойлари;*
- *Мана дунё олма экан нор акан, Зимистонда чўкиб ётган қор акан;*
- *Жаннатга боргани пийлилари кенгмикан, Дўзаққа боргани пийлилари тормикан;*
- *Отингдан айналай ой билан осмон,
Абубакир Сиддиқ, Умбари, Усмони Али,
Мадад берар кунинг бўлди ҳали,
Маккани солганди Ибрайим Ҳалил.*

Бу келтирилган анъанавий қайтариқлар (эпик клишелар) Чироқчи достончилик мактаби вакили Шомурод шоир ва отаси Тоғай шоиргагина хосдир.

Сурхондарёлик Равшан бахши Маматмуродовнинг айтишича, анъанавий қайтариқлар бахшининг маҳоратидан, кўп достонлар билишидан, узтоз-шогирдлик анъанасининг узоқ давом этиб келаётганлигидан дарак беради. Сабабики, ҳар бир маҳоратли бахшининг ўз услуби, эпик формулалари бўлади. У достонлар орқали шогирддан шогирдга ўтиб бойиб боради. Анъанавий қайтариқлар бахшини достон куйлаш жараёнида вазиятдан олиб чиқади. У пароканда, достондаги жумлалар, воқеа-тасвирлар кетма-кетлигида тўхталишлар, ноўхшашлик юзага келса анъанавий қайтариқлар майдонга келади, дея тарифлайди⁷.

Достонларда энг кўп учрайдиган анъаналардан бири қаҳрамонларнинг туш кўриш мотивидир. Анъанавий достонларда қаҳрамонлар бир-бирини тушларида кўриб ошиқ бўлиб қолади ва излаб йўлга чиқади. Ёки бирор бажариши керак бўлган вазифани туш мотиви орқали беради. Биз буни “Алпомиш”, “Кунтуғмиш” достонлари мисолида кўришимиз мумкин. Шомурод шоир куйлаган достонларда ҳам эпик қаҳрамонлар бир-

⁶ Эшонқулов Ж. Миф ва бадий тафаккур. – Тошкент: Фан, 2019. – Б. 28.

⁷ Ravshan baxshi Mamatmurodov bilan suhbatdan. 2022-yil, 31-avgust.

бирларини тушида кўриб ошиқ бўлиб қолади ва излаб йўлга чиқади. “Нурали” достонида Нурали Хиромон парини тушида кўриб ошиқ бўлади ва Куйитур деган мамлакатга йўлга чиқади. “Овсар дев билан Гупсар дев” достонида ҳам Авазхон билан Масқа пари бир-бирини тушида кўриб ошиқ бўлади.

“Баён айлар бир жел энди ўтади,

*Сендай мартти паризода **тушиларида** кўради.*

Бир кўк отти минибгина келади,

Беш юз давди калласини чапчадай қиб жулади.

Шу жигитга ошиқ бўган тироқман,

Отим Масқа пари парилардинг сардори.

Авазхоннинг олдига бориб, турли-туман куйлакларни кияди. Қараса руҳларига Худойим, бу паризод париларнинг парисия бўлади.

– *Тушимда кўрган, ошиқ бўган сенмидинг, деди.*

– *Ҳа. Худди ўзинг айтганингдек сен ҳам мен ҳам бир хил туш кўрдик деди⁸”.*

Туш билан боғлиқ эпизодлар бошқа ўринларда ҳам келади. Мисол учун, Афсар билан Гупсар девлар Авазхонни Масқа парини излаб келишини етмиш беш йил олдин тушида кўради, етмиш беш йилдан бери кутаётган бўлади. Авазхонни энди ўн тўрт ёшга кирганлигини ҳисобга олсак, бу эпизод **эпик қаҳрамоннинг туғилишидан олдин башорат қилинишига** ҳам ишора қилади. Бу эса достоннинг қаҳрамонлик достони эканлигидан белги беради.

Достонларда келадиган анъанавий ҳодисалардан яна бири сафар мотивидир. Сафар мотиви эпик қаҳрамоннинг руҳий камолотга эришишининг, яни алплик мақомига эришишининг бир босқичидир. Қаҳрамон алплик даражасигача эришиш учун бир қанча босқич ва синовлардан ўтиши керак бўлади. Деярли барча анъанавий достонларда, “Алпомиш”да Ҳакимбек Қалмоқ юртига сафарга чиқиб, у ерда кўплаб синовларни бошидан ўтказди, асосий воқеалар сафар вақтида кечади. “Гўрўғлининг туғилиши” достонида эпик қаҳрамонларнинг ҳаётий воқеалари Заргарда – ота юртида эмас, ғаним юртида кечади. “Маликайи айёр” достонида эпик қаҳрамон Торкистонга, “Кунтуғмиш” достонида Зангарга, “Равшан” достонида Ширвон юртига сафарга отланади.

“Овсар дев билан Гупсар дев” достонида воқеалар қаҳрамонларнинг, Авазхон Масқа парини излаб **Кўҳиқобга**, “Нурали” достонида Нурали Хиромон парини излаб **Куйитур** мамлакатига сафари билан бошланади. Достонлардаги асосий воқеалар Кўҳиқоб ва Куйитур мамлакатларида кечади. Сафар мотивининг достонларда етакчилик қилиши халқнинг илм ва тафаккур доираси билан, яни тариқатлар билан боғлиқ деб биламан. Бизнингча сафар мотивининг достонларда келиши Нақшбандия тариқати билан боғлиқлик тарафи бордек. Нақшбандийликда бир қанча рашха (а.т.томчи)лар – шиёрлар бўлиб, улардан бири **Сафар дар ватан** – кишининг ўз оламидаги ёмон иллатлардан қутилиб, ўзга оламдаги яхши фазилатларга интилиш каби ғоя илгари сурилган. Узлат (достонга зиндонга тушиш) эса, Яссавияга тақалади. Яссавийлик тариқатининг ғояси ихлосманднинг диққатини муайян мақсадга қаратиш ва муриднинг руҳий ҳолатини *ташқи дунёдан узоқда жойлашган қоронг‘у жойда, яъни ердан қазилган жойда*, маълум муддатга тарбиялашдан иборат⁹.

⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=553WxBHFids>

⁹ Комилов Н. Тасаввуф. – Тошкент: Моварауннахр, Ўзбекистон, 2009. – Б. 334.

Бундай дейишимизга асос, дoston оғзаки ижод маҳсулидир. Вақтлар ўтиши натижасида давр руҳи сингиб, ўзгариб боради. Қайси бир ғоя – таълимот, ижтимоийлик эскириб, қайси бир ғоя сингиб, янгиланиб боради. Бу аввалги ғоя, анъана йўқолиб кетади, дегани эмас. Айнан ўша нарса халқ оғзаки ижодининг **синкритик**лик хусусиятларидан бири ҳисобланади.

Эпик қаҳрамоннинг руҳий камолотга эришишининг бир йўли сафар бўлса, яна бири тарки дунё – узлатдир. Анъанавий дostonларда қаҳрамон узлатга чекиниш (чоҳга тушиш) йўли билан ҳам алпик даражасига, яни руҳий камолотга эришади. Бу ҳолатни биз “Алпомиш” (Алпомишнинг зиндонга тушиш воқеаси), “Маликайи айёр” дostonлари мисолида кўрамыз. Бу каби эпизодларни Шомурод шоир куйлаган “Овсар дев билан Гупсар дев” дostonида ҳам учратамыз.

*“Давлар маслаҳатни келишди. Гўрўғлини кўтариб олиб бориб, Аҳак товига, тошининг орасига, чакнинг (чоҳ, зиндон) остига ташлади. Гўрўғли дунёга келиб биринчи банди бўлиб, биринчи давларни қўлига тушиши. Қарилик гаитида шу созга келиб, қарилик чоғида шундай тақдир бўлиб, **Овла деб**, чакнинг остида ётайверди”.* [шу дostonнинг 19-бети]

Келтирилган парчадаги **“Овла деб”** (Оллоҳ деб) сўзидаёқ руҳий камолотга (алпик даражасига) интилиш белгиси бор. Чунки, Яссавия тариқатида **солик** (тариқат йўлидаги киши) ер остида қилинган махсус чиллаҳонага киргандан кейин қирқ кун чикмасдан тинмай Оллоҳни зикр этиб ибодат қилиши керак бўлади. Келтирилган **“Овла деб”** сўзи зикр қилишлик белгисидир.

Қаҳрамоннинг чоҳга тушиш тасвири шоир куйлаган “Нурали” дostonида ҳам келади.

“Ана шунда чотанидан ўтқариб, белидан бойлаб Нурали гординг ярмига кеб эди, энагар номард Аҳмад сардор суғуриб тортди қирқ нўлатни. Жошиндай жулгитди, олиб кўзига суртди, гулбанди тутаб кетди. Арқонни кесиб юборди. Нурали гординг ярмидан гординг остига тушиб кетди. Ерга тушган Нуралини икки уча суяги мойда-мойда синиб кетди. Эси кетиб, хояли овиб, гординг остидами, ердинг устидами, Нурали ҳечнимани билмай, эси кетиб, кўзи туман бўлиб, ақл-у ҳушидан кетиб қолди”.

Бу дostonда ҳам қаҳрамонни қутқаришда “Алпомиш” дostonидаги каби от асосий кўмакчи вазифасини бажаради. Нуралини қутқариш учун Ғирот ғорга думуни ташлайди ва ғордан тортиб олади.

От думини шунда горга солди етмади. Бор жонивор ўтлаб кегин деди. Ўтлаб келди, думи етмади. Ана шунда олқисса олғарос, парилар рўмолини бойлаб, Нуралини бир бало қилиб гордан Ғирот тортаяпти, қора терга ботиб кетди.

Жонивор калласини ияди,

Тўрт туёғни ерга қараб ишириба тайлади.

Букириба Авазхоннинг улини,

Нуралини дав камаридан тортади.

От жонивор нечи қийноқ билади. [берилган дostonнинг 53-бети]

Дostonларда қаҳрамонга от бошидан охиригача кўмакчи образ бўлиб келиши анъанавий шакл ҳисобланади. Эпик от кўмакчи образ бўлиб келиши бир тарафдан тотемизм илдизи ҳисобланса, бир тарафдан тарихий илдизга тақалади. Нега деганда, замонавий техникаларгача бўлган даврда манзилга етказиш жиҳатдан ҳам, ҳарбий жиҳатдан ҳам от энг афзали ҳисобланган. От образини фолклоршунос, филология фанлари номзоди Абдумурод Тилавов ўзининг “Ўзбек халқ дostonларидаги от образининг

тарихий асослари ва бадиий талқини” мавзусидаги номзодлик диссертациясида жуда яхши таҳлил қилиб берган.

От образидан ташқари бази мифологик образлар ҳам кўмакчи образ ҳисобланади. Мифологик образларнинг барчаси ҳам кўмакчи образ бўлавермайди, базилари тўсик, синов ўрнида келади. Мифологик образлардан Шомурод шоир ўринли фойдаланади. “Овсар дев билан Гупсар дев” достонида *дев, пари, рудапо, қирқ чилтон, Хизр, Илёс, аждаҳар* (аждарҳо) каби мифологик образлар учрайди. Достонда *рудапо* мифологик образининг келиши Шомурод шоир ижодининг ўзига хослигини билдиради. Чунки, бошқа бахшилар ижодида кузатилмайди. Достонда Авазхон рудапо момонинг найрангига алданиб қолади.

“Бор Авазхон бир рудапога илашган, деди. Бир рудапо ёшлари бир юз саксон, бир юз тўқсонга кирган, Авазхонни қонини сўриб ётипти, деди”

Рудапо образи Ўрта Осиё халқлари оғзаки ижодида учрайдиган мифологик образ ҳисобланади. У саккизта пайпаслагичли сўрғичи бор махлуқ сифатида, жуда ҳам ёши кекса, озғин, ёмонлик қилувчи кампир қиёфасида тасвирланади. “Фотиманинг саргузаштлари” номли кўғирчоқ сахна кўринишида ёвуз кучларнинг тимсоли бўлиб гавдаланади.

Авазхонни рудаподан халос қилишда барча Гўрўғли туркум достонларидаги каби асосий ҳомий образ ҳисобланган Соқибулбул намоён бўлади. Бу достонда ҳам барча қийин вазиятлардан Соқибулбул асосий кўмакчи образ вазифасини бажаради.

“Улай қилди бўлмади, булай қилди бўлмади. Энди нима қиламиз деди. Маслаҳатни мартдан сўранг. Соқини олиб келмасак буни аййриб бўлмайди деди.

Ана Соқибулбулни кўринг. Исми Аъзам китобни олди, ўқиди. Буни ҳам захрини топди, буни ҳам нархини топди, буни ҳам дуосин топди” [кўрсатилган достоннинг 27-бетида]

Достонларда сеҳирли рақамларнинг келиши ҳам анъанавийлик ҳисобланади. “Овсар дев билан Гупсар дев”, “Нурали” достонларида анъанавий достонлардаги каби, асосан, *уч, етти, тўққиз, қирқ, тўқсон* рақамлари келади. *Уч дав, етти нор, етти қир, қирқ кун, қирқ пари, қирқ егит, тўқсон газ, тўқсон девлар* каби...

Бу рақамларнинг достонларда келиши ибтидоий ва динлар билан боғлиқ қарашларга тақалади. Турли халқларда турлича эъзозланган рақамлар борасида халқимизда ҳам турлича қарашлар бор. Мисол учун, “инсон оламдан ўтгандан кейин *уч* кеча қабрини бошида туриш керак” деган, ёки марҳумнинг “*еттиси*”, “*қирқи*”ни ўтказиш каби маросимларнинг борлиги. Халқнинг ичидаги ривоятларга кўра, олам етти қаватдан иборат экан. Бизнинг дунёмиз ўртасида бўлиб, ота-боболаримиз шунинг учун белига белбоғ боғлашар экан. Дин билан боғлиқлиги шундаки, Ислом динининг муқаддас китоби ҳисобланган Қуръони каримдаги Нух сурасининг 15-16-оятларида ҳам етти қават осмоннинг борлиги келтирилади. Сеҳрли рақамлар борасида фолклоршунос олим Маматкул Жўраевнинг илмий ўрганишлари, қарашлари мавжуд.

Булардан ташқари Шомурод шоир куйлаган терма ва достонларида халқ оғзаки ижодига хос рамзий образлардан ўринли фойдаланади. Халқ оғзаки ижодидаги рамзлар ёзма адабиётдаги рамзлардан фарқ қилади. Ёзма адабиётда рамзлар асосан вазиятга қараб келади. Халқ оғзаки ижодида эса, маълум қоидаларга амал қилган ҳолда (ўзак рамзлар) маъно англашиб келади.

Масалан, хабарчи қушлар: *ғоз, қалдирғоч* – яхши хабар, *ўрдак, зог, қарга* – ёмон хабар рамзи;

Ранглар: *оқ* – йигит, *қизил* – қиз, *сарик* – айрилиқ;

Буюмлар: *ойна* – эзгу ният, *рўмол*, *аёллар тақинчоқлари* – оила рамзи;

Мевалар: *олма* – муҳаббат, оила, фарзанд, *анор* – аёл, *шафтоли* – хиёнат рамзи;

Жойлар: *бозор* – ишқий муносабат, *дарё* – чегара, *боғ*, *иморат*, *том* кабилар – оила рамзи бўлиб келади¹⁰. Булардан ташқари, халқ кўшиқларида, дostonларда, афсона ва эртақларда кўплаб рамзий образларга дуч келамиз. Биз бу рамзларни билмасак халқ оғзаки ижодига хос асарларни мазмун-моҳиятини англай олмаймиз.

Шомурод шоирнинг терма-dostonларида куйидаги рамзий образларни учратамиз.

Жигит ўлгир Меккам чол

Летибамни синдирдинг

Отам олиб берувди

*Летибамни синдирдинг*¹¹

“Бийигул” термасига эътибор берадиган бўлсак, терма турмуш ўртоғидан айрилаётган, сургундан қайтиб келишига кўзи етмаган, бева қолишига ишониб қолган аёл оҳ-у зори билан бошланади. Тоғай шоирни Меккамбой биринчи марта сургун қилдирганда қочиб келади ва иккинчи марта оиласи билан сургун қилади. Бу термани Шомурод шоир онаси ва опа-сингиллари тилидан куйлайди.

Терманинг иккинчи мисрасида келган *летиба* айнан рамзий образ бўлиб келган. Летиба – аёллар турмушга чиққандан кейин бурнига тақиладиган халқасимон тақинчоқ. Аёлларнинг турмушга чиққанлик белгиси ҳисобланган. Бу термада *летиба* айнан оила, турмуш рамзи бўлиб келган. *Летибамни синдирдинг* – оиламни, рўзғоримни буздинг, болаларимни етим қолдирдинг, тинчлигимни йўқотдинг деб “Меккам” чол деган образдан зорланади. “*Йигит ўлгир, уйинг куйсин, Худой ургир, кўкламагир*”, – деб қарғайди. *Бийигулман, Равзангул* – гулларнинг онаси эдим, жаннатнинг гули эдим дея зорланади.

Кейинги банди отасиз қолган гўдақлар тилидан янграйди:

Мулла тўрғай тонг саҳардан сайрайди.

Мулла тўрғай тонг саҳардан сайрайди.

Энажон, воҳ эна, эна-ҳай,

Нега менинг отажоним келмайди?

Эна қурғур сочин жайиб жилайди.

Жилама, энажон, жилама,

Жилаганинг душманларинг билама?

Ёлгон айтмай ростин айтгин энажон,

Отажоним Сибирлардан келама?

Халқ оғзаки ижодида рамзлар сўз, сўз бирикмаси, гап шаклида келади. Банднинг биринчи мисраси гап шаклидаги рамз бўлиб келади.

Энг аввало, *Мулла тўрғай* образига эътибор қаратамиз. Мулла тўрғай чумчуқсимон куш бўлиб, халқ оғзида у ҳақда кўплаб афсона ва кўшиқлар бор:

Мулла тўрғай бўз тўрғай,

Қанотимда хатим бўлғай.

Ким мени гўшитим еса,

*Етти пушти етим бўлғай*¹².

¹⁰ Турдимов Ш. Халқ кўшиқларида рамз. – Тошкент: Фан, 2020.

¹¹

¹² Дала маълумоти: Чироқчи тумани Ғовхона қишлоғи.

Афсона ва ривоятларга кўра, ким мулла тўрғайни ўлдирса ёки гўштини еса етти авлодигача етим бўларкан. Кўриниб туриптики, *Мулла тўрғай* образининг ўзида етимлик белгиси рамзи бор.

Мулла тўрғай тонг саҳардан сайрайди – болаликдан эрта етим қолаётганлик белгиси, *тонг саҳардан* – ҳали гўдаклик чоғидан бошига етимлик азоби хабари келётганлигидан истироб чекади. Етимликдан, отасини соғиниб онасига зорланади.

*Фабриканинг йўлидано рўмолча топиб олдим,
Фабриканинг йўлидано рўмолча топиб олдим,
Топиб олди деманглар кервонга сотиб олдим.
Гулёрахон бўйларингдан Гулёра¹³.*

“Фабриканинг йўлида” деб номланувчи термасида *рўмол* айнан оила рамзи бўлиб келганлигини кўришимиз мимкин. Йигит фабрикани йўлида қизни учратиб қолди ва унга ошиқ бўлиб уйланди. У куруқ эмас, ота-онаси камбағал бўлишига қарамай (*кервон*, *кермон* – кармон, ҳамён) кармонга сотиб олди, яни қалин пули бериб уйланди.

*Рўмол учиб кетти ре опа
Оқ дайрони шамолина
Ота-энам камбағал вох-вор
Завдонингдан кетти ре румол*

Оқ дарёни шамолига рўмоли учиб кетти – оиласи ўхшамади, энди ўртасида (*дарё* – чегара) тўсиқ, чегара, айрилиқ бор, бошига (*шамол* – қайғу, ғам, ташвиш) қайғу келди.

Шомурод шоир ижодида бу каби анъанавий рамзий образларга кўп дуч келамиз:

Йигитни яратдинг Тенгри тошина – йигитни ғам, ташвиш, азоблар, ҳасрат (*тош¹⁴* – ғам, ташвиш) учун яратган, у Тангрининг тақдирига кўниб яшайди.

Элимдан адашган ёлғиз сўнаман – элига ёмон отлиқ (*сўна* – ўрдак-ёмон хабар) бўлган, ҳайдалган, айрилган...

Қизил гулни тарбия қил очилиба сўлгинча¹⁵ – қиз болани болалигидан бўйга етгунча, ундан кейин ҳам умрининг охиригача тарбия қил, назорат қил каби келади.

Хулоса қиладиган бўлсак, Шомурод шоирнинг куйлаган терма ва дostonлари таҳлили асосида шуни айта оламизки, Шомурод шоир бадий маҳорати кучли бўлган, новатор, иқтидорли бахши бўлган. У бахшичиликни яшовчанлигига салмоқли ҳисса қўшган.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alpomish media. Boysun bahori. Shomurod shoir Tog‘ayev. 2002. <https://www.youtube.com/watch?v=qJk-GMIL0u4>
2. Alpomish media. Nurali dostoni. Shomurod baxshi Tog‘ayev. <https://www.youtube.com/watch?v=GGoqWto-Qac>
3. Афзалов М. Ўзбек халқ шоирлари // Шарқ юлдузи, 1946.
4. Мирзаев Т. Халқ бахшиларининг эпик репертуари. – Тошкент, 1979.
5. Favvora Film. Shomurod shoir Tog‘ayev. 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=553WxBHFIds>

¹³ <https://www.youtube.com/watch?v=iey9mPIMxE8>

¹⁴ Турдимов Ш. Ўзбек мифологияси ва фольклори. – Тошкент: Илм ва фан, 2023. – Б.142.

¹⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=GGoqWto-Qac>

6. Турдимов Ш. Ўзбек мифологияси ва фольклори. – Тошкент: Илм ва фан, 2023. – Б.142.
7. Турдимов Ш. Халқ кўшиқларида рамз. – Тошкент, 2020.
8. Эргашев А. Qashqadaryo-Surxondaryo dostonchiligi. – Тошкент: Фан, 2008.
9. Эшонкулов Ж. Миф ва бадий тафаккур. – Тошкент: Фан, 2019.